

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УКЛАДКОЙ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Лесов Кувандик Сагинович

Таджибаев Шерзод Амиркулович

Кенжалиев Мухамедали Казбек угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация В данной статье рассмотрены вопросы выбора конструкции земляных сооружений в районах со сложными природными и грунтовыми условиями Узбекистана. Предложены перспективные и широко используемые за рубежом способы усиления земляного полотна с применением различных видов геосинтетических материалов.

Ключевые слова: земляное полотно, устойчивость, коэффициент устойчивости откосов, расчет, объемная георешетка.

Abstract This article discusses the issues of choosing the design of earthworks in areas with difficult natural and soil conditions in Uzbekistan. Promising and widely used abroad methods of strengthening the subgrade were proposed with the use of various types of geosynthetic materials.

Keywords: roadbed, stability, slope stability coefficient, calculation, volumetric geogrid.

Введение

Современные геосинтетические материалы используются при армировании грунтов земляного полотна (рабочая зона насыпи, основная площадка), армировании балластного слоя, разделении балластного слоя и грунта земляного полотна с целью исключения загрязнения верхних слоев балласта мелкими частицами грунта, укреплении откосов и защиты их от эрозии, горизонтальном и

вертикальном дренировании грунтов земляного полотна, виброзащите, гидроизоляции, теплоизоляции и др [1].

Усиления откосов земляного полотна с применением объемных георешеток

Мероприятия, в результате которых обеспечивается надежная эксплуатация железнодорожных инфраструктурных объектов, могут быть реализованы при капитальном ремонте или новом строительстве. Одним из приоритетных вопросов является разработка и внедрение способов усиления земляного полотна железных дорог [2]. Применение геосинтетических материалов в конструкциях земляного полотна, возводимого из мелких песков в сложных инженерно-геологических условиях может оказаться более существенным с точки зрения работоспособности и транспортно-эксплуатационной надежности конструкции, чем получение единовременной экономии средств [3]. Мировой опыт применения геосинтетических материалов показывает на их универсальность (обширное поле применения), экономичность (снижение затрат на строительство и эксплуатацию, экономию строительных материалов, сокращение сроков производства работ), экологичность (сокращение использования природных ресурсов) [4].

Методы расчеты коэффициента устойчивости откосов насыпи земляного полотна

Расчет устойчивости откосов **насыпи земляного полотна** в каждом конкретном случае должен проводиться на основе детального изучения инженерно-геологической обстановки района и участка трассы, а также конкретных особенностей условий работы земляного полотна на данном участке [5].

Для расчета коэффициента устойчивости откосов насыпи земляного полотна используем классическую формулу, разработанной проф. Г. М. Шахунянц [6-7].

$$K_i = \frac{\sum M_{y\partial}}{\sum M_{c\partial}} = \frac{\sum_1^n (c_i l_i + f_i N_i + T_{iy})}{\sum T_{icc} + D_c + Q_c}; \quad (1)$$

Земляное полотно является основанием верхнего строения железнодорожного пути. К конструкциям земляного полотна предъявляются следующие требования: надежность, устойчивость, стабильность, противодеформируемость, долговременная эксплуатиремость. Одним из основных требований является коэффициент устойчивости откосов земляного полотна, которая должна быть $K \geq 1,2$.

Увеличения удерживающих сил $M_{уд}$ можно достиг с укладкой геоматериалов на откосы насыпи. В каждой i -й ячейке георешеток возникают следующие силы (рис. 1).

В каждой i -й ячейке георешетки по третьему закону Ньютона результирующее сдвигающих $T_{сдв}$ и удерживающих сил $T_{уд}$ равняется нулю, потому что ячейки георешетки, заполненные грунтом укреплены анкерами. Эти анкеры не позволяют сдвиг вниз георешеток. Из этого возникают сила трения в каждой i -го ячейки с георешетки

$$F_{mrgi} = \sum_{i=1}^n f_{gi} N_{gi} \quad (2)$$

и сила сцепления частиц грунтов в каждой i -й ячейке георешетки

$$F_{c\psi gi} = \sum_{i=1}^n c_{gi} l_{gi} \quad (3)$$

Введением формул (2) и (3) в формулу (1) получим формулу определения коэффициента устойчивости откосов насыпи с укладкой георешетки.

$$K_{ri} = \frac{\sum_1^n (c_i l_i + f_i N_i + T_{iyy}) + \sum_1^n (c_{ri} l_{ri} + f_{ri} N_{ri})}{\Sigma T_{icc} + D_c + Q_c} \quad (4)$$

где c_{ri} – удельное сцепление грунта ячейки георешетки, кПа;

f_{ri} – коэффициент трения грунта ячейки георешетки;

l_{ri} – величина основания i -го ячейки георешетки м;

N_{ri} – нормальная составляющая веса i -го ячейки георешетки, кН;

Расчеты коэффициента устойчивости откосов насыпи с укладкой георешеток выполнены по формуле (4) и результаты приведены на рис. 1.

Рис. 1. Графики изменения коэффициента устойчивости откосов насыпи с укладкой объемных георешеток в зависимости от высоты насыпи

Сравнение результатов расчета показывает, что укладка объемных георешеток повышает устойчивость откосов и обеспечивает необходимый коэффициент устойчивости откосов насыпи земляного полотна железных дорог.

Заключение

1. Объемные георешетки успешно применяются при строительстве железных дорог во многих странах мира. В основном их используют для

укрепления откосов насыпей, выемок и конусов железнодорожных мостов. Защита откосов и склонов насыпей является серьезной проблемой в железнодорожном строительстве.

2. Проведены теоретических расчеты по определению коэффициента устойчивости откосов в зависимости от высоты насыпи без укладкой и с укладкой геосинтетических материалов.

3. Теоретические расчеты показывают, что требуемое значение коэффициента устойчивости откосов с учетом силы, действующих каждой ячейки георешетки во всех случаях обеспечивает.

4. Эффективность применения геосинтетических материалов для усиления откосов насыпи, возводимой из песчаных грунтов, и позволяют говорить о целесообразности усиления конструкции земляного полотна на железнодорожных линиях Узбекистана.

Литературы

1. Lesov, K. S., Sh A. Tadjibaev, and M. K. Kenjaliev. "Experimental researches on strengthening the slopes of the roadbed with geomaterials on the experimental section of the Bukhara-Misken railway line." Journal NX 7.2 (2021).

2. Лесов, К. С., М. К. Кенжалиев, and Ш. А. Таджибаев. "Определение устойчивости насыпи земляного полотна железных дорог, возведенного из мелких песков/Международная научно-техническая конференция «Глобальное партнерство-как условие и гарантия устойчивого развития» II том. Международная научно-техническая конференция «Глобальное партнерство-как условие и гарантия устойчивого развития» II том. Ташкент. 2019.

3. Лесов, К. С., Ш. Таджибаев, and М. К. Кенжалиев. "Технология укрепление откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов с применением геосинтетических материалов Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). № 4, 2019.Самарканд, СамГАСИ (2019): 15-18.

Лесов Кувандик Сагинович, Таджибаев Шерзод Амиркулович, Кенжалиев Мухамедали Казбек Угли, Мирханова Мавжуда Михайловна
Технико-экономическая оценка эффективности укрепления и повышения устойчивости откосов земляного полотна // universum: технические науки. 2022. №11-3 (104).

5. Saginovich L. K., Amirkulovich T. S. Calculation of the reserve coefficient of local stability of the slopes of the roadbed reinforced with a volumetric geogrid //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 115-120.

6. K.S. Lesov, M.K. Kenjaliyev, A.Kh. Mavlanov and Sh.A. Tadjibaev Stability of the embankment of fine sand reinforced with geosintetic materials. Web of Conferences 264 CONMECHYDRO -2021. Tashkent, Uzbekistan. E3S WebConf., 264 (2021) 02011.DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402011>